

Psihijatrija
2020:2(3), str. 58-73

UDK: 616.98:578.828

DOI: 10.5281/zenodo.4327131

Primljeno: 30.09.2020.

Prihvaćeno: 12.10.2020.

Prikaz slučaja

**PSIHOTIČNA REAKCIJA U SKLOPU
KRIPTOKOKNOG MENINGITISA KOD HIV
POZITIVNE PACIJENTKINJE**

Dr Tijana Brandmajer

Doktorand na Medicinskom fakultetu UCG, Klinika za psihijatriju KCCG,
Podgorica, Crna Gora,
tijanabrandmajer@gmail.com

Dr Boris Nikolić

Klinika za psihijatriju KCCG,
Podgorica, Crna Gora,
boris.nikolic90@gmail.com

Dr Marija Nikolić, spec. infektolog

Klinika za infektivne bolesti KCCG,
Podgorica, Crna Gora,
marijanikolic@t-com.me

Prof. dr Lidija Injac Stevović, spec. psihijatar

Klinika za psihijatriju KCCG,
Podgorica, Crna Gora,
injacl19@gmail.com

Sažetak

HIV pozitivne osobe mogu imati brojne psihičke i neurološke simptome koji se javljaju usled oportunističkih infekcija, prisustva maligne bolesti ili zbog prisustva HIV virusa u primarnom obliku u centralnom nervnom sistemu. Meningitis i encefalitis se mogu javiti kao početne kliničke manifestacije primarne infekcije. Psihotična simptomatologija može biti prisutna kod HIV pozitivnih pacijenata i to u vidu primarne psihoze, koja je prethodila AIDS-u i u vidu sekundarne psihoze koja je posledica HIV infekcije i komorbiditeta koji proizilaze i nje. Nekada, psihijatrijski simptomi budu prvi u nizu simptoma koji ukazuju na prisustvo AIDS-a zato kliničari treba da razumiju komplikacije povezane sa HIV infekcijom i mentalnim bolestima u cilju pravovremenog započinjanja adekvatne terapije i poboljšanja kvaliteta života ovih pacijenata. U ovom radu prikazaćemo slučaj pacijentkinje koja ima prvu psihotičnu epizodu, za koju se ispostavilo da je uzrokovana Kriptokoknim meningitisom kao sekundarnim oboljenjem u odnosu na prethodno nepoznatu HIV infekciju.

Ključne riječi: kriptokokni meningitis, HIV/AIDS, delirijum, psihotični poremećaji

UVOD

Psihijatrijski poremećaji su u značajnoj mjeri češći kod ljudi sa HIV/AIDS-om u odnosu na zdravu populaciju (Freeman et al., 2008; Sorsdahl et al., 2010). Mentalne bolesti povećavaju vjerovatnoću visoko rizičnog ponašanja što isto tako povećava rizik od zaraze HIV-om, a obrnuto, HIV/AIDS-a povećava doživotnu prevalenciju psihijatrijskih bolesti (Hammond, 2007).

Prisustvo psihotičnih simptoma kod osobe zaražene HIV-om postavlja dijagnostičku dilemu. Prva pojava psihoze kod HIV pozitivne osobe može se pripisati: osnovnom zdravstvenom stanju koje može biti sekundarno u odnosu na oportunističku infekciju ili čak prvenstveno pripisano samom HIV-u, upotreba nedozvoljenih supstanci, prisutnost primarnog psihijatrijskog poremećaja, nuspojava antiretrovirusne terapije (ART) ili drugih lijekova koji se obično propisuju kod osoba zaraženih HIV-om, ili akutni stresni poremećaj

kao odgovor na život s potencijalno opasnom po život ugrožavajućom bolešću.

Meningitis izazvan *Cryptococcus neoformans*-om pojavio se kao vodeći uzrok infektivnog morbiditeta i mortaliteta kod pacijenata sa AIDS-om i druga je po učestalosti oportunistička neuroinfekcija (Owe-Larsson et al., 2009). Manifestacije od strane CNS-a obično se predstavljaju kao hronični ili subakutni meningitis za koji je karakteristična jaka glavobolja sa ili bez temperature (Satishchandra et al., 2007). Najčešće psihijatrijske manifestacije kriptokoknog meningitisa opisane u literaturi su manične epizode (Spiegel et al., 2011) sa delirantnim stanjima (Satishchandra i sar., 2007).

Infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV) može uzrokovati neuropsihijatrijske poremećaje kao što su kognitivna oštećenja, poremećaje u ponašanju, maniju i čak psihozu. Pacijenti sa HIV-om sa psihijatrijskim komorbiditetima trebaju odgovarajući tretman kako za HIV infekciju tako i za određene mentalne simptome. Ovdje predstavljamo slučaj pacijenta koji ima prvu psihotičnu epizodu, za koju se ispostavilo da je uzrokovana Kriptokoknim meningitisom kao sekundarnim oboljenjem u odnosu na prethodno nepoznatu HIV infekciju.

PRIKAZ SLUČAJA

Pacijentkinja, stara 40 godina dolazi u pratnji porodice u Urgentni centar KCCG. Prema HA podacima, prehodna dva dana izmijenjenog ponašanja, dezorijentisana, nejasno govori. Nikada ranije nije liječena psihijatrijski. Tokom pregleda na prijemu, agresivnog ponašanja, anksiozna, kontakt se uspostavlja, ali ne održava i ne produbljuje te je prihički status nemoguće uzeti. U Urgentnom centru pregledana od strane interniste; TA 180/120, ordiniran tbl. Zorkaptil, kao i od strane neurologa (dijagnoza: Dysarthria). CT endokranijuma: ne pokazuje patološke promjene u endokranijumu. Na osnovu laboratorijskih nalaza verifikuje se sideropenijska anemija. (tabela 1). Indikovana je prijem na Klinici za psihijatriju i ordinirana terapija: Haloperidol tbl. a 2 mg 1,1,0 Lorazepam tbl. a 2,5 mg 3x1, Amp. Haloperidol a 5 mg i.m. po potrebi i Amp. Diazepam a 5 mg i.m. po potrebi.

Tabela 1. Krvna slika: hematološke i biohemijske analize

Par.	Vrij.	Jed.	RV	Par.	Vrij.	Jed.	RV
Eritociti	3.50	10 ¹² /L	3.86-5.1	Glukoza	4.6	mmol/L	3.9-5.9
Hemoglobin	107	g/L	120-153	Urea	3.6	mmol/L	2.5-6.7
Hematokrit	0.315	L/L	0.340-0.450	Kreatinin	65	µmol/L	44-80
Leukociti	4.10	10 ⁹ /L	4.00-10.00	GFR	>90	ml/min	>60
Neutrofili	2.50	10 ⁹ /L	1.50-7.00	CRP	1.9	mg/L	<5.0
Limfociti	1.10	10 ⁹ /L	1.00-3.70	AST	43	IU/L	<31
Trombociti	134	10 ⁹ /L	150-400	ALT	14	IU/L	<33
Kalijum	4.0	mmol/L	3.5-5.1	Natrijum	136	mmol/L	136-145

Napomena: Par. – parametar, vrij. – vrijednost parametra, jed. – jedinica mjerenja, RV – referentne vrijednosti (značenje skraćenica isto je i u tabelama koje slijede)

Po prijemu, pacijentkinja uzorkovana na prisustvo SARS CoV-2 virusa. U toku noći febrilna do 38.5 °C, ordiniran T. Paracetamol. Uglavnom pospana, budi se na grube draži, kontakt se uspostavlja ali ne održava. Na koži potkoljenica prisutne kružne hiperpigmentacije kao i po koži leđa pojedinačne. Heteroanamnestički podaci otkrivaju da je preminuli partner pacijentkinje bio HIV pozitivan. Konsultovan infektolog koji je indikovao serološke analize kao i pregled očnog dna zbog planirane lumbalne punkcije. U terapiji uveden T. Rissar a 2 mg 0,0,1. PCR nalaz na prisustvo SARS CoV-2 virusa negativan.

Narednog dana, pacijentkinja afebrilna i subfebrilna (temperatura do 37.4°C). Ponovljene laboratorijske analize pokazuju pancitopeniju, kao i ubrzanu sedimentaciju (tabela 2).

Tabela 2. Nalaz krvne slike: hematološke i biohemijske analize i metabolizam lipida

Par.	Vrij.	Jed.	RV	Par.	Vrij.	Jed.	RV
Eritociti	3.41	10 ¹² /L	3.86-5.1	Glukoza	5.0	mmol/L	3.9-5.9
Hemoglobin	104	g/L	120-153	Urea	3.7	mmol/L	2.5-6.7
Hematokrit	0.313	L/L	0.340-0.450	Kreatinin	47	µmol/L	44-80
Leukociti	2.72	10 ⁹ /L	4.00-10.00	GFR	>90	ml/min	>60
Neutrofili	1.79	10 ⁹ /L	1.50-7.00	CRP	2.8	mg/L	<5.0
Limfociti	0.71	10 ⁹ /L	1.00-3.70	AST	45	IU/L	<31
Monociti	0.20	10 ⁹ /L	0.00-0.70	ALT	20	IU/L	<33
Eozinofili	0.01	10 ⁹ /L	0.00-0.40	GGT	13	IU/L	<40
Trombociti	124	10 ⁹ /L	150-400	Kalijum	3.2	mmol/L	3.5-5.1
SE	100	mm/h	0-12	Natrijum	135	mmol/L	136-145
Holesterol	4.53	mmol/L	<5	Hloridi	99.8	mmol/L	97-108

HDL- holesterol	0.81	mmol/L	>1.15	LDL- holesterol	3.04	mmol/L	<3
Trigliceridi	1.69	mmol/L	<1.7				

Elisa test na Anti HIV ½ antitijela i p24 antigen reaktivan u dva navrata. Odlukom infektologa urađena je lumbalna punkcija, nalaz je pokazao prisustvo Cryptococcus sp. u likvoru, nakon čega je ordinirana sljedeća terapija: Caps. Diflucan 400 mg pro die T. Baktrim 2x1. Sol 0.9% NaCl a 500ml i.v., Lorazepam tbl ex.

Sledećeg dana, pacijentkinja se žali na glavobolju, ordiniran amp. Ambison a 50 mg i.v. + Sol 5% Glucosae a 500ml i.v. + amp. Controloc i.v., kao i Sol Paracetamol pp., amp. Longacef a 2 g i.v. Caps. Diflucan ex. EKG nalaz uredan. Objektivno: Limfne žlijezde vrata, aksile i prepone uvećane za 1,5cm. Meningealni znaci negativni. Auskultatorno srce i pluća b.o. TA 155/100 (ordiniran T. Zorkaptil a 25mg). Laboratorijski nalazi ukazuju da pancitopenija i dalje perzistira uz neutropeniju i limfocitopeniju (tabela 3).

Tabela 3. *Nalaz krvne slike: hematološke, biohemijske i hemostazne analize*

Par.	Vrij.	Jed.	RV	Par.	Vrij.	Jed.	RV
Eritrociti	3.25	10 ¹² /L	3.86-5.1	Glukoza	4.5	mmol/L	3.9-5.9
Hemoglobin	99	g/L	120-153	Urea	2.8	mmol/L	2.5-6.7
Hematokrit	0.306	L/L	0.340- 0.450	Kreatinin	74	µmol/L	44-80
Leukociti	2.54	10 ⁹ /L	4.00- 10.00	GFR	88	ml/min	>60
Neutrofili	1.16	10 ⁹ /L	1.50-7.00	CRP	<0.3	mg/L	<5.0
Limfociti	0.92	10 ⁹ /L	1.00-3.70	AST	22	IU/L	<31
Monociti	0.25	10 ⁹ /L	0.00-0.70	ALT	14	IU/L	<33
Eozinofili	0.18	10 ⁹ /L	0.00-0.40	GGT	14	IU/L	<40
Trombociti	118	10 ⁹ /L	150-400	Kalijum	3.6	mmol/L	3.5-5.1
D-dimer	1.28	mg/L	<0.5	Natrijum	142	mmol/L	136- 145
				LDH	189	IU/L	<223

Citohemijski pregled cerebrospinalne tečnosti pokazuje proteinorahiju i značajno prisustvo leukocita (tabela 4).

Tabela 4. Citoheмиjski pregled cerebrospinalne tečnosti

Parametar	Vrijednost	Jedinice	RV
Izgled	Bistar	-	-
Boja	Bezbojan	-	-
Glukoza	2.4	mmol/L	2.22-4.44
Proteini	1.11	g/L	0.15-0.45
Broj leukocita	25	/ μ L	<5
Polimorfonukleari	32	%	
Mononukleari	68	%	
Makrofagi	.	%	
Eritrociti	0	/vidnom polju	

U narednim danima, pacijentkinja vidno boljeg psihičkog stanja, svjesna, orijentisana u sva četiri pravca ispitivanja. Depresivno polarisanog afekta, žali se na glavobolju, zategnutost vrata. Pamćenje očuvano, dok je redukovano za period hospitalizacije i neposredno prije odlaska u Urgentni centar. Referiše da je sedam dana unazad perzistirala nesanica, slabost, malaksalost a da je na dan prijema osjetila glavobolju, trnjenje prstiju i slabost lijeve polovine tijela nakon čega je pozvala hitnu medicinsku pomoć (HMP). HMP je konstatovala visok TA, oridinirala terapiju i izvršila transport u urgentni centar KCCG.

Svakodnevno konsultovan infektolog. U terapiji uvedeni Sol. Manitoli a 125 ml 4x1 I.v. Amp. Aciklocir a 500 mg i.v. u 250 ml 0,9% NaCl i.v. 3x1 Amp. Neupogen a 48 i.j. s.c., Fragmin a 5000 i.j. s.c.1x1 kao i T. Zoloft a 50mg ½,0,0.

Procenat CD4TLy u krvi: 12,82%. Serološke analize krvi pokazuju pozitivna IgG antitjela specifična za Cytomegalovirus i EBV virus što ukazuje na preležanu raniju infekciju ovim virusima (tabela 5).

Tabela 5. Uzorak krvi: mikrobiološka ispitivanja

Analiza	Dijagnostička tehnika	Rezultat	IgM	IgG
Anti Toxoplasma Gondii At	ELISA/ELFA		Negativan	Negativan
Anti Cytomegalovirus At	ELISA/ELFA		Negativan	Pozitivan
Anti Hepatitis C virus At	ELISA/ELFA	Negativan		
Ispitivanje prisustva HBs Ag	ELISA/ELFA	Negativan		
Anti EBV(VCA) At	ELISA/ELFA		Negativan	Pozitivan

Mikrobiološkom analizom likvora otkriva se prisustvo Epstein-Barr (EBV) virusa u likvoru (tabela 6).

Tabela 6. *Uzorak likvora: mikrobiološka ispitivanja*

Analiza	Dijagnostička tehnika	Rezultat
Ispitivanje prisustva Herpes Sipleks virusa tip 1	Real-Time PCR	Negativan
Ispitivanje prisustva Herpes Simpleks virusa tip 2	Real-Time PCR	Negativan
Ispitivanje prisustva Cytomegalovirus-a	Real-Time PCR	Negativan
Ispitivanje prisustva Toxoplasma Gondii	Real-Time PCR	Negativan
Ispitivanje prisustva Varicella Zoster virusa	Real-Time PCR	Negativan
Ispitivanje prisustva Epstein-Barr virusa	Real-Time PCR	Pozitivan

Zbog prisutne pancitopenije sa dominantno neutroцитopenijom, ordnirirana je Amp. Neupogen a 48 i.j. s.c. nakon čega su kontrolni laboratorijski nalazi pokazali anemiju sideropenijskog tipa uz normalizaciju leukocitarne formule (tabela 7).

Tabela 7. *Nalaz krvne slike: hematološke analize*

Parametar	Vrijednost	Jedinice	RV
Eritociti	3.16	$10^{12}/L$	3.86-5.1
Hemoglobin	96	g/L	120-153
Hematokrit	0.295	L/L	0.340-0.450
Leukociti	12.52	$10^9/L$	4.00-10.00
Neutrofil	10.93	$10^9/L$	1.50-7.00
Limfociti	1.06	$10^9/L$	1.00-3.70
Monociti	0.45	$10^9/L$	0.00-0.70
Eozinofili	0.06	$10^9/L$	0.00-0.40
Trombociti	107	$10^9/L$	150-400

Konsultovan kardiolog, terapija: nihil. Bris ždrijela i nosa bio je sterilan na prisustvo bakterija. Ultrasonografija abdomena pokazala je uredan nalaz. EHO perifernih regija: Obostrano na vratu, veći broj lgl, sa desne strane, najveći oko 16mm, a sa lijeve oko 17mm. Obostrano u aksilama takođe umjereno veći broj, izraženije u lijevoj patološki lgl sa početnom degeneracijom sa desne strane najveće 17mm, dok sa lijeve oko 20mm. Obostrano u preponskim ložama skoro elipsoidnog izgleda sa početnom degeneracijom lgl veličine sa desne strane oko 12mm, dok sa lijeve oko

10mm. RTG nalaz pluća bio je uredan. MR nije ukazao na patološke promjene u endokranijumu.

Nalaz psihologa: Intelaktualni status odgovara kategoriji granične inteligencije. Imajući u vidu aktuelne tegobe, edukativnu zapuštenost i očuvanu bazičnu egzekutivnost u poznatom okruženju, može se zaključiti da realni nivo funkcionisanja odgovara donjoj granici prosjeka. Kognitivna efikasnost je smanjena u pogledu neposrednog zapamćivanja, te duže usmjerenosti pažnje i koncentracije, dok je očuvano pamćenje u semantičkom modalitetu. Struktura ličnosti je simplifikovana, sa zavisnim setom crta i sniženom funkcionalnošću mehanizama odbrane u situacijama prolongiranog i kumuliranog stresa. Psihottična simptomatologija utvrđena po prijemu je aktuelno redukovana.

Laboratorijski nalazi pokazuju da anemija i dalje progredira, uz limfocitopeniju u leukocitarnoj formuli i povišen beta 2 mikroglobulin (tabela 8).

Tabela 8. Nalaz krvne slike: hematološke i biohemijske analize i tumor marker

Par.	Vrij.	Jed.	RV	Par.	Vrij.	Jed.	RV
Eritociti	2.64	10 ¹² /L	3.86-5.1	Glukoza	5.6	mmol/L	3.9-5.9
Hemoglobin	83	g/L	120-153	LDH	214	IU/L	<223
Hematokrit	0.253	L/L	0.340-0.450	Kreatinin	68	μmol/L	44-80
Leukociti	4.47	10 ⁹ /L	4.00-10.00	GFR	>90	ml/min	>60
Neutrofili	3.40	10 ⁹ /L	1.50-7.00	CRP	1.1	mg/L	<5.0
Limfociti	0.67	10 ⁹ /L	1.00-3.70	AST	21	IU/L	<31
Monociti	0.36	10 ⁹ /L	0.00-0.70	ALT	12	IU/L	<33
Eozinofili	0.03	10 ⁹ /L	0.00-0.40	GGT	13	IU/L	<40
Trombociti	93	10 ⁹ /L	150-400	Kalijum	3.3	mmol/L	3.5-5.1
SE	80	mm/h	0-12	Natrijum	140	mmol/L	136-145
Beta 2 mikroglobulin	3720	ug/L	609-2400	Hloridi	102.4	mmol/L	97-108

Nakon psihofarmakološkog i infektološkog tretmana, kod pacijentknje dolazi do poboljšanja somatskog stanja i redukcije psihičkih simptoma prisutnih na prijemu te se u dogovoru sa infektologom vrši premještaj na Kliniku za infektivne bolesti uz savjet za sledeću terapiju: T. Rissar a 2mg 0,0,1, T. Haldol a 2 mg ¼,1/4,0 i T. Zoloft a 50 mg ½,0,0.

Tokom boravka na infektivnoj klinici urađena je PCR dijagnostika u smislu određivanja koncentracije nukleinske kiseline HIV-1 u krvi (280752

kopija/ml) i kontrolna KKS i biohemija koja je pokazala anemiju sa leukocitozom nakon aplikacije amp. Neupogen, nešto niže vrijednosti INR-a i povišene vrijednosti fibrinogena (tabela 9).

Tabela 9. Nalaz krvi: Hematološke, biohemijske, hemostazne, hormoni i tumor marker

Par.	Vrij.	Jed.	RV	Par.	Vrij.	Jed.	RV
Eritociti	3.02	10 ¹² /L	3.86-5.1	Glukoza	5.4	mmol/L	3.9-5.9
Hemoglobin	94	g/L	120-153	Urea	2.1	mmol/L	2.5-6.7
Hematokrit	0.336	L/L	0.340-0.450	Kreatinin	66	μmol/L	44-80
Leukociti	14.81	10 ⁹ /L	4.00-10.00	GFR	>90	ml/min	>60
Neutrofili	12.46	10 ⁹ /L	1.50-7.00	CRP	0.6	mg/L	<5.0
Limfociti	1.44	10 ⁹ /L	1.00-3.70	AST	51	IU/L	<31
Monociti	0.76	10 ⁹ /L	0.00-0.70	ALT	44	IU/L	<33
Eozinofili	0.12	10 ⁹ /L	0.00-0.40	GGT	29	IU/L	<40
Trombociti	134	10 ⁹ /L	150-400	Kalijum	3.8	mmol/L	3.5-5.1
D-dimer	0.99	mg/L	<0.5	Natrijum	140	mmol/L	136-145
SE	50	mm/h	0-12	LDH	228	IU/L	<223
Albumin	34	g/L	35-52	Alkalna fosfaza	108	IU/L	<104
PV	11.5	s	11-14	INR	1.0		2.0-3.0
aPTT	23.0	s	26-37	Fibrinogen	2.9	g/L	1.8-4
Fe	16.7	μmol/L	8-30	UIBC	32.9	μmol/L	26-59
TIBC	49.60	μmol/L	49-75	Troponin	11	ng/L	0-14
TSH	1.80	mIU/L	0.40-4.00	ft3	3.6	pmol/L	2.9-4.9
ft4	11.0	pmol/L	9.0-19.0	CEA	2.5	ug/L	0.0-4.0
B-2 mikro-globulin	3890	ug/l	609-2400	Kalcijum	2.18	mmol/L	2.15-2.50

U nalazu urinokulture je izolovana bakterija *Escherichia coli* i ordinirana antibiotska terapija, nakon čega je kontrolni urin bio u granicama referentnih vrijednosti (tabela 10).

Tabela 10. Analiza urina: hemijski pregled i sediment

Parametar	Vrijednost	Jedinice	RV
Glukoza	Negativan		Negativan
Proteini	Negativan		Negativan
Bilirubin	Negativan		Negativan
Urobilinogen	Normalan		Normalan

pH urina	7.5	4.6-8
Hemoglobin	Negativa	Negativan
Ketonska tijela	Negativan	Negativan
Nitriti	Negativan	Negativan
Leukociti	Negativan	Negativan
Izgled	Bistar	Bistar
Specifična težina	1.013	1.003-1.035
Boja	Žuta	Žuta
Eritrociti	18	/ μ L <23
Leukociti	12	/ μ L <17
Epitelne ćelije	24	/ μ L <31
Bakterije	616	/ μ L <58

Kontrolna krvna slika pred otpust pacijentkinje pokazala je normalizaciju leukocitarne formule sa postojećom anemijom (tabela 11).

Tabela 11. *Nalaz krvi: hematološke analize*

Parametar	Vrijednost	Jedinice	RV
Eritociti	3.06	$10^{12}/L$	3.86-5.1
Hemoglobin	96	g/L	120-153
Hematokrit	0.295	L/L	0.340-0.450
Leukociti	2.55	$10^9/L$	4.00-10.00
Neutrofil	1.78	$10^9/L$	1.50-7.00
Limfociti	0.48	$10^9/L$	1.00-3.70
Monociti	0.23	$10^9/L$	0.00-0.70
Eozinofili	0.05	$10^9/L$	0.00-0.40
Trombociti	131	$10^9/L$	150-400

Započeta je antiretrovirusna terapija (tenofovir/emtricitabin + raltegravir), koju je pacijentkinja dobro podnijela. Konsultovan psihijatar koji je korigovao terapiju: T. Rissar a 2mg T. Zoloft a 50mg T. Diazepam a 5mg 0,0,1.

Pacijentkinja je zbog aktuelne epidemiološke situacije koja je uzrokovana SARS CoV-2 virusom liječenje nastavila u Opštoj bolnici u Kotoru sa preporukom za sljedeću terapiju: Amp Ambison a 50 mg i.v. + sol 5% Glucosa a 500 ml i.v. 2x1 amp Amikacin a 1 g i.v sol 0.9% Na Cl a 50ml i.v., T Bactrim 2x2 Sol Diflucan i.v. x2 T Lagosa 1x1 amp Controloc i.v. Gragmin a 5000 i.v. s.c. amp Neupogen pp., T folacin 2x1 T Rissar a 2 mg 0,0,1/2 T Haldol a 2 mg ¼,1/4,0, Zoloft a 50 mg ½,0,0 Rekawan 2x1 amp

Lasix ½ pp, T Lopril H 1,0,0, T Irumed a 20 mg 0,0,1 pp amp Diklofen im pp Sol 0.9% NaCl 250 ml i.v. 1x1.

DISKUSIJA

Kod pojedinaca zaraženih virusom humane imunodeficijencije (HIV) mogu se javiti psihoneurološke promjene uslijed oportunističkih infekcija ili malignih bolesti, ili zbog prisustva virusa, u primarnom obliku, u centralnom nervnom sistemu (CNS).

Poznato je da je HIV neurotropni i neuroinvazivni virus sposoban da proдре u CNS u ranoj fazi (rezultati pokazuju otkrivanje virusne RNK u cerebrospinalnoj tečnosti od 8. dana transmisije) (Valcour et al., 2012). Dakle, CNS se transformiše u rezervoar virusa, omogućavajući mu da se sakrije od imunološkog sistema, replicira i mutira, dijelom, i zbog male permeabilnosti krvno-moždane barijere (BBB) za većinu antiretrovirusnih sredstava (Singer et al., 2011). Invazija u CNS odvija se prvenstveno kroz zaražene monocite koji prolaze krvno-moždanu barijeru. U CNS-u ovi monociti mutiraju u perzistentno zaraženi perivaskularne makrofage. Drugi vjerovatno povezani mehanizmi uključuju infekciju horoidnih pleksusa i direktnu infekciju endotelnih kapilarnih ćelija. Iako su ćelije mikroglije, monociti, makrofagi i astrociti direktno zaraženi HIV-om, neuroni i oligodendrociti nisu napadnuti, ali su oštećeni upalnim odgovorom izazvanim virusom u CNS-u (Agrawal et al., 2006). Gubitak neurona odvija se oslobađanjem endogenih neurotoksina, uključujući pro-inflamatorne citokine poput TNF- α , IL-1 β i interferona (IFN)- γ iz makrofaga i, u manjoj mjeri, iz astrocita 4,5, stimulisani virusnim proteinima gp 120 i Tat-om prisutnim u virusnoj ovojnici. Te supstance djeluju kao posrednici u upalnoj kaskadi i izazivaju oštećenje neurona (Nicolini et al., 2001).

Meningitis, encefalitis i meningoencefalitis mogu se pojaviti kao početne kliničke manifestacije primarne infekcije, s procijenjenom incidencijom od 17% (Helleberg i Kirk, 2013). Uprkos tome što je rijetka, ova klinička prezentacija je važna iz dva ključna razloga: prvo, zbog diferencijalne dijagnoze ovih simptoma s ciljem izbjegavanja kašnjenja u dijagnozi ozbiljne kliničke prezentacije i HIV infekcije; drugo, zbog neophodnog početka ART-a kod ovih pacijenata, kako bi se spriječilo ubrzano napredovanje infekcije.

Prikazali smo slučaj pacijenta čija se prva psihotična epizoda pojavljuje kao klinička slika encefalopatije zbog prethodno neidentificiranog HIV-a na terenu Kriptokoknog meningitisa. Suočeni sa ovim slučajem možemo postaviti sledeće diferencijalne dijagnoze:

- *Psihотиčni poremećaj uslijed konzumacije više lijekova ili psihotropnih supstanci* (MKB-10; F19.5): psihотиčni poremećaji koji se javljaju za vrijeme ili neposredno nakon konzumacije lijeka (obično u prvih 48 sati). U našem slučaju, ova dijagnoza može biti odbačena s obzirom na to da prema ličnoj anamnezi pacijent ne otkriva navike ove vrste.
- *Ozbiljna depresivna epizoda sa psihottičnim simptomima* (MKB-10; F32.2): iako pacijent započinje s depresivnom kliničkom prezentacijom prije početka psihottične epizode, u trenutku prijema otkriva se samo lagana hipotimija bez ispoljavanja jasne depresivne kliničke slike.
- *Akutni polimorfni psihottični poremećaj* (MKB-10; F23): ovaj poremećaj karakteriše akutna pojava (obično manje od dvije sedmice) različitih psihottičnih simptoma, obično povezanih sa doživljenim stresom. Prisustvo organskog uzroka eliminisalo je ovu dijagnozu kao mogućnost.
- *Delirijum* (MKB-10; F06.2): ovaj poremećaj karakteriše prisutnost deliričnih ideja koje se ponavljaju, a mogu biti praćene halucinatornim fenomenima. Da bi se dijagnosticirao delirijum, moraju postojati dokazi o leziji, cerebralnom poremećaju/leziji ili sistemskoj bolesti iz koje se mogu izvesti simptomi. Takođe, mora biti prisutna privremena veza između razvoja osnovne bolesti i početka psihopatološkog sindroma, ponovne pojave psihopatološkog poremećaja kada se poboljša stanje pacijenta ili liječi uzrok osnovne bolesti i odsustva bilo koje druge etiologije koja bi mogla objasniti psihopatološki sindrom. U našem slučaju, pojava delirijuma je sekundarna u odnosu na HIV.

Što se tiče psihottičnih simptoma koji se mogu pojaviti kod HIV pozitivnih pacijenata, mora se napraviti razlika između primarnih psihoza kod kojih psihottična simptomatologija prethodi HIV infekciji (shizofrenija, shizoafektivni poremećaj, itd.) i sekundarne psihoze, zbog organskog oboljenja. U našem slučaju nalazimo sekundarnu psihozu koja je direktno povezana sa HIV infekcijom pacijenta. Razvoj nove psihoze kod HIV

pozitivnih pacijenata iznosi oko 0,2 i 15% i razvija se u podmakloj fazi bolesti i u slučajevima HIV encefalopatije (Gostner et al., 2015).

Prilikom eksploracije i eksplanacije patogeneze *de novo* psihoza kod pacijenata zaraženih HIV-om, predloženo je nekoliko teorija: subkortikalna degeneracija uzrokovana HIV-om ili prisustvom drugih virusnih infekcija, sekundarna psihoza zbog HIV encefalopatije i oštećenje mozga oportunističkim infekcijama ili prisustvo osnovne demencije.

U vezi s liječenjem, pojava sekundarne psihoze zbog HIV encefalopatije indikacija je za upotrebu antiretrovirusnog liječenja nezavisno od trenutnog virusnog opterećenja, budući da je pacijent u 3. fazi bolesti (Shisan et al., 2012). Treba kombinovati etiološki tretman koji podrazumijeva korištenje ART i simptomatski tretman koji uključuje antipsihotike. Opisani su pacijenti zaraženi HIV-om koji su osjetljiviji na neželjene efekte antipsihotika, a posebno su skloniji ekstrapiramidnim simptomima zbog gubitka dopaminergičnih neurona (Veltman et al., 2014). Stoga, ako je neophodno liječenje antipsihoticima, treba koristiti atipične antipsihotike zbog manjeg rizika od razvoja ekstrapiramidnih efekata. Slično tome, liječenje treba započeti malim dozama lijeka, uz pomno praćenje efektivnosti tretmana (Sacktor et al., 2016). U slučaju atipičnih antipsihotika, klopazin treba koristiti s oprezom zbog visokog rizika kod pacijenata sa značajnim smanjenjem broja limfocita koji razvijaju agranulocitozu. Što se tiče risperidona, primijećena je interakcija s ritanovir antiretrovirusom, što može povećati nivo risperidona u krvi, povećavajući rizik od razvoja pacijenata s ekstrapiramidnim efektima i malignim neuroleptičkim sindromom, pa se ne savjetuje kombinacija ova dva lijeka. Stariji pacijenti imaju veći rizik od razvoja intoksikacije tokom liječenja. (Watkins i Treisman, 2012).

Pojava sekundarne psihoze kod osoba inficiranih HIV-om karakteristična je za završnu fazu bolesti, što posebno treba imati u vidu kod pacijentata starije životne dobi. Ova grupa pacijenata ima veći rizik od razvoja ekstrapiramidnih simptoma i treba ih liječiti manjim dozama antipsihotika u odnosu na mlađe pacijente. (Guelar i Knobel, 2011). U našem slučaju, pacijentkinja je liječena malim dozama Risperidona do kraja hospitalizacije. Iako je primjena ovog atipičnog antipsihotika započela prije poznavanja osnovne etiologije, ispostavilo se da je njegov odabir bio odgovarajući, a i u skladu je sa očekivanim nižim rizikom od razvoja ekstrapiramidnih efekata kod pacijenata zaraženih HIV-om. Slično tome, tretman se, tokom nekoliko

dana, sastojao i od aplikacije haloperidola, ukljuēenog kako bi se suzbile promjene u ponašanju, iako je nakon pregleda dogovoreno da to nije najprikladnije lijeēenje. Međutim, vrlo je malo studija o lijeēenju psihoza uslijed HIV infekcije, pa je nemoguēe uspostaviti standardizovane smjernice djelovanja u tom pogledu. Dosadašnji konsenzus sastoji se u preporuci upotrebe atipičnih antipsihotika, poēevši od niskih doza, uz paŹljivo praēenje stanja pacijenta. Takoēe, posebna paŹnja mora biti posveēena upotrebi klopazina, te kombinacije risperidona i ritanovira.

Konaēno, ovaj sluēaj pokazuje brzi oporavak nakon rasvjetljavanja etiologije koja je u osnovi vidljivih psihopatoloških promjena, što omoguēava zapoēinjanje adekvatnog lijeēenja – i etiološkog (antiretrovirusnog) i simptomatskog (antipsihoteičnog).

Pacijenti koji su HIV pozitivni i imaju psihijatrijske simptome ēesto se upuēuju psihijatrima na procjenu i tretman. Kliniēari moraju poznavati i razumjeti komplikacije povezane sa HIV infekcijom i mentalnim poremeēajima. Pravovremeno uvoēenje antiretrovirusne terapije i relevantnih psihotropnih lijekova trebalo bi poboljšati kvalitet Źivota ovih pacijenata.

LITERATURA

- Agrawal, L., Louboutin, J.P., Reyes, B.A.S., Van Bockstaele, E.J. i Strayer, D.S. (2006). Antioxidant enzyme gene delivery to protect from HIV-1 gp120-induced neuronal apoptosis. *Gene Ther.*, 13, 1645-1656.
- Larrson, B.O., Sall, L., Salamon, E. i Allgulander C. (2009). HIV infection and neuropsychiatric illness. *Afr J Psychiatry*, 12, 115-128.
- Freeman, D. et al. (2008). Virtual reality study of paranoid thinking in the general population. *Br. J. Psychiatry*, 192, 258–263.
- Gostner, J.M., Becker, K., Kurz, K. i Fuchs, D. (2015). Disturbed Amino Acid Metabolism in HIV: Association with neuropsychiatric symptoms. *Front Psychiatry*, 6, 97.
- Guelar, A. i Knobel, H. (2011). *Guía de Interacciones Antirretrovirales* (3rd ed.). Madrid: Tile Von Spain.
- Hammond, C.B. i Calhoun, K.S. (2007), Labeling of abuse experiences and rates of victimization. *Psychology of Women Quarterly*, 31, 371-380.
- Helleberg, M. i Kirk, O. (2013). Encephalitis in primary HIV infection: challenges in diagnosis and treatment. *Int J STD AIDS*, 24, 489-493.

- Nicolini, A., Ajmone-Cat, M.A., Bernardo, A., Levi, G. i Minghetti, L. (2001). Human immunodeficiency virus type-1 Tat protein induces nuclear factor (NF)-kappaB activation and oxidative stress in microglial cultures by independent mechanisms. *J Neurochem.*, 79, 713-716.
- Sacktor, N., Skolasky, R.L., Seaberg, E. et al. (2016). Prevalence of HIV-associated neurocognitive disorders in the Multicenter AIDS Cohort Study. *Neurology*, 86, 334–340.
- Satishchandra, P., Mathew, T., Gadre, G., Nagarathna, S., Chandramukhi, A., Mahadevan, A. i Shankar, S.K. (2007). Cryptococcal meningitis: Clinical, diagnostic and therapeutic overviews. *Neurol India*, 55, 226-232.
- Shisan, O., Rehle, T., Simbayi, L. et al. (2012). *South African national HIV prevalence, incidence and behaviour survey*. Cape Town: HSRC Press.
- Singer, E.J., Valdes-Sueiras, M., Commins, D. i Levine, A. (2011). Neurologic presentations of AIDS. *Neurol Clin.* 28, 253-275.
- Sorsdahl, K.R., Mall, S., Stein, D.J. i Joska, J.A. (2010). Perspectives towards mental illness in people living with HIV/AIDS in South Africa. *AIDS Care: Psychological and Socio-medical Aspects of AIDS/HIV*, 22(11),1418-1427, DOI: 10.1080/09540121003758655
- Spiegel, D., Loewenstein, R.J., Lewis-Fernández, R., Sar, V., Simeon, D., Vermetten, E., Cardeña, E. i Dell, P.F. (2011). Dissociative disorders in DSM-5. *Depress Anxiety*, 28(9):824-52. doi: 10.1002/da.20874.
- Valcour, V., Chalermchai, T., Sailasuta, N. et al. (2012). Central nervous system viral invasion and inflammation during acute HIV infection. *J Infect Dis.*, 206, 275-82.
- Veltman, J.A., Bristow, C.C. i Klausner, J.D. (2014). Meningitis in HIV-positive patients in sub-Saharan Africa: a review. *J Int AIDS Soc*, 17, 19184.
- Watkins, C. i Treisman, G. (2012). Neuropsychiatric complications of aging with HIV. *J Neurovirol.*; 18, 277-290.

PSYCHOTIC REACTION ASSOCIATED WITH CRYPTOCOCCAL MENINGITIS IN A PATIENT WITH HIV

Abstract

HIV-positive people can have a number of psychological and neurological symptoms that occur due to opportunistic infections, the presence of a malignant disease, or the presence of the HIV virus in its primary form in the central nervous system. Meningitis and encephalitis may occur as initial clinical manifestations of primary infection. Psychotic symptomatology can be present in HIV-positive patients in the form of primary psychosis, which preceded AIDS, and in the form of secondary psychosis, which is a consequence of HIV infection and comorbidities that arise from it. Sometimes, psychiatric symptoms are the first in a series of symptoms that indicate the presence of AIDS, so clinicians need to understand the complications associated with HIV infection and mental illness in order to initiate adequate therapy in a timely manner and improve the quality of life of these patients. In this paper, we present the case of a patient who has the first psychotic episode, which turned out to be caused by Cryptococcal meningitis as a secondary disease in relation to a previously unknown HIV infection.

Keywords: Cryptococcal meningitis, HIV/AIDS, delirium, psychotic disorders